

IQLIM O'ZGARISHINI MONITORING QILISH HAMDA "YASHIL" IQTISODIYOTGA O'TISHNI RIVOJLANTIRISH

Nurmatov Panji Abdimurotovich., Sarimsoqov Sanjar Muzaffar o'g'li., Qahromonova Roza To'lqin qizi.

Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti.

Annotatsiya. *Iqlim o'zgarishi global miqyosda ekologik va iqtisodiy muammolarni keltirib chiqaruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ushbu jarayonni monitoring qilish, uning sabab va oqibatlarini tahlil qilish hamda samarali choralar ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. "Yashil" iqtisodiyotga o'tish esa barqaror rivojlanishning muhim tarkibiy qismi bo'lib, ekologik barqarorlikni ta'minlash va tabiiy resurslardan samarali foydalanishga yo'naltirilgan.*

Mazkur tadqiqotda iqlim o'zgarishini kuzatish usullari, zamonaviy texnologiyalar yordamida monitoring olib borish imkoniyatlari hamda "yashil" iqtisodiyotning afzalliklari tahlil qilinadi. Shuningdek, energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, ekologik toza texnologiyalarni joriy etish va uglerod emissiyasini kamaytirish bo'yicha ilg'or tajribalar o'rganiladi. Tadqiqot natijalari iqlim o'zgarishiga moslashish strategiyalarini ishlab chiqish hamda ekologik barqaror iqtisodiy modelni shakllantirishga qaratilgan taklif va tavsiyalarni ilgari surishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: *yashil, iqlim, global, iqtisodiyot, ekologik, model, investitsiya, innovatsiya, sanoat, uglerod, urbanizatsiya.*

Kirish. Bugungi kunda iqlim o'zgarishi dunyo miqyosida dolzarb muammolardan biri bo'lib, ekologik muvozanat buzilishi, ekstremal ob-havo hodisalari va tabiiy resurslarning kamayishi kabi salbiy oqibatlarga olib kelmoqda. Ushbu jarayonni samarali boshqarish va unga moslashish uchun aniq monitoring tizimini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Iqlim o'zgarishini kuzatish va tahlil qilish orqali global hamda mahalliy darajada ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish mumkin.

Shu bilan birga, "yashil" iqtisodiyotga o'tish bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. An'anaviy iqtisodiy modellar ko'pincha atrof-muhitga zarar yetkazishi mumkin bo'lsa, ekologik barqaror iqtisodiy tizim tabiiy resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etadi hamda uglerod gazini kamaytirishga xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqotda iqlim o'zgarishining asosiy omillari, uni monitoring qilish usullari va "yashil" iqtisodiyotning rivojlanish yo'nalishlari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari atrof-muhitni asrash, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va iqlim o'zgarishiga moslashish bo'yicha samarali strategiyalarni ishlab chiqishda foydali bo'lishi kutilmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi. Iqlim o'zgarishi bilan bog'liq muammoli masalalar mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligiga, xususan, iqtisodiy o'sish va kambag'allikni qisqartirish, ekologik va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Shundan kelib chiqib, ushbu yo'nalishda mamlakatda iqlim o'zgarishi ta'sirini kamaytirish va unga moslashish, "yashil" iqtisodiyotga o'tish choralarni jadallashtirish, "yashil" va inklyuziv iqtisodiy o'sish modelini targ'ib qilishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Bu borada, mamlakatda "yashil" iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, "yashil" investitsiyalarni jalb qilish, ekologik inqirozning salbiy ta'sirini yumshatish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-oktabrdagi PQ-4477-son qarori bilan 2019-2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasi tasdiqlangan.

Shu bilan bir qatorda, 2021-yil noyabr oyida bo'lib o'tgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqlim o'zgarishi bo'yicha doiraviy konvensiyasining 26-yig'ilishida (COR26) O'zbekiston Respublikasi

tomonidan Parij bitimi doirasida 2030-yilga qadar yalpi ichki mahsulot birligida issiqxona gazlari emissiyasini 2010-yilgi ko‘rsatkichlarga nisbatan 35 foiz kamaytirish bo‘yicha qo‘shimcha majburiyatni o‘z zimmasiga olishi haqida bayonot berildi.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi 2022 yilning may oyida 2030-yilga qadar metan emissiyasini 2020-yilga nisbatan kamida 30 foizga kamaytirish bo‘yicha mamlakatlarning jamoaviy maqsadga erishishi bo‘yicha global majburiyat to‘g‘risidagi tashabbusga (Global Methane Pledge) qo‘shildi. 2019-2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi asosida “yashil” iqtisodiyotni rivojlantirish bo‘yicha ko‘rilayotgan chora-tadbirlar samaradorligini oshirish, shuningdek, ushbu yo‘nalishda davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining xalqaro tashkilotlar bilan o‘zaro hamkorlikdagi muvofiqlashtirilgan sa‘y-harakatlarini ta‘minlash Dasturni ishlab chiqish zaruriyatini yuzaga keltirdi.

Dasturning maqsadi va vazifalari. Dasturning maqsad va vazifalari milliy darajada mavjud bo‘lgan sohalar bo‘yicha quyidagi strategik yo‘nalishlarga asoslanadi va ularning o‘zaro to‘ldiruvchi jihatlarni kuchaytiradi:

-texnologik modernizatsiya va “yashil” texnologiyalarni joriy etish uchun moliyaviy rag‘batlantirish mexanizmlarini ishlab chiqish, energiya tejash va samaradorligini oshirish bo‘yicha maqsadli ko‘rsatkichlarni aniqlash, iqtisodiyot tarmoqlarida energiya menejmenti orqali energiya samaradorligini sezilarli darajada oshirish;

-“yashil” iqtisodiyotga o‘tishning ustuvor yo‘nalishlaridan kelib chiqib, hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun zarur resurs va imkoniyatlar bilan ta‘minlash, iqlim o‘zgarishiga doir masalalarda davlat xizmatlari qamrovini kengaytirish, “yashil” iqtisodiyot sohasida aholining iqtisodiy faolligini oshirish orqali aholi va mahalliy jamoatchilik ishtirokini kengaytirish;

-“yashil” investitsiyalarni qo‘llab-quvvatlash, xususiylar uchun keng imkoniyatlar yaratish va “yashil” innovatsiyalarni joriy etishda xususiylar uchun investorlarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida davlat-xususiylar sheriklikni va xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni kengaytirish orqali “yashil” iqtisodiyotga o‘tish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish.

Dastur quyidagi 6 ta ustuvor yo‘nalishda O‘zbekiston Respublikasida “yashil” iqtisodiy o‘tishni ta‘minlash vazifalarini belgilaydi:

- tabiiy resurslardan barqaror va samarali foydalanish;
- milliy iqtisodiyotning tabiiy ofatlar va iqlim o‘zgarishiga nisbatan barqarorligini mustahkamlash;
- milliy iqtisodiyot, xususan, sanoatning “yashil” va kam uglerodli rivojlanishini ta‘minlash;
- innovatsiyalarni joriy etish va samarali “yashil” investitsiyalarni jalb qilish;
- barqaror va inklyuziv “yashil” urbanizatsiyani rivojlantirish;
- “yashil” iqtisodiyotga o‘tish davrida katta ta‘sir ostida bo‘lishi mumkin bo‘lgan aholi va ularning yashash joylarini qo‘llab-quvvatlash.

Ushbu ustuvor yo‘nalishlar bo‘yicha vazifalarning samarali amalga oshirilishi quyidagi yo‘nalishlardagi tarmoqlararo choralar bilan bir qatorda amalga oshiriladi:

- “yashil” o‘tish bo‘yicha salohiyatni oshirish va inson kapitalini rivojlantirish;
- “yashil” iqtisodiyotga o‘tish uchun qulay siyosiy muhit yaratish, samarali institutlarni joriy qilish;
- tashqi va ichki “yashil” moliyalashtirish oqimlarini ko‘paytirish.

“Yashil” o‘tishning ustuvor yo‘nalishlari

Tabiiy resurslardan barqaror va samarali foydalanishda quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim bo‘ladi:

-oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, suv resurslarini tejash bilan birga o‘zaro borayotgan aholini oziq-ovqat bilan ta‘minlaydigan qishloq xo‘jaligi yechimlarini ishlab chiqish va joriy qilish;

-barqaror landshaftlar, o‘rmonlarni qayta tiklash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga

asoslangan amaliyotni joriy etish;

-ekinlarni diversifikatsiya qilish va suvni tejaydigan qishloq xo'jaligi texnologiyalarini joriy qilishni landshaftni tiklash choralari bilan uyg'unlashtirish;

-davlat korxonalarini hamda davlat-xususiy sheriklik orqali xususiy sektor tomonidan sug'orishni moliyalashtirish imkoniyatlarini isloh qilish.

Ustuvor yo'nalishlar:

a) iqlim bilan bog'liq xavflarga chidamlilikni oshirish maqsadida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini diversifikatsiya qilish:

-barqaror agroekotizimni yaratishga ko'maklashish maqsadida iqlim o'zgarishiga maqbullashtirilgan ishlab chiqarish ustuvorligidan kelib chiqib, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini diversifikatsiya qilish;

-iqlim bilan bog'liq xavflarga nisbatan barqarorlikni oshirish maqsadida dehqon va fermer xo'jaliklarida qishloq xo'jaligi ekinlarini diversifikatsiya qilish va ixtisoslashtirish;

b) yaylovlarni barqaror boshqarishni joriy qilish – yaylov maydonlarining ekologik holatini saqlash hamda yer va o'rmon degradatsiyasini kamaytirish orqali yaylovlarda chorva mollarini o'tlatishni barqaror boshqarish usullarini ishlab chiqish va joriy etish;

v) iqlim o'zgarishiga chidamli daraxtlar plantatsiyalarini ko'paytirish – eroziya, qum va chang bo'ronlarini kamaytirish, shuningdek, ekotizimlar va infratuzilmaning barqarorligini oshirish uchun iqlimga chidamli daraxtlarni ekish;

g) tarmoqli yondashuvdan landshaft yondashuviga o'tishni ta'minlash uchun landshaftni boshqarish rejasini ishlab chiqish va tasdiqlash:

hosildorlikni oshirish, ekotizim xizmatlarini yaxshilash va iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish uchun landshaftni integratsiyalashgan holda boshqarish;

integratsiyalashgan landshaft yondashuvidan foydalanishni rag'batlantirish, undan samarali foydalanishga qaytarish uchun landshaftni tiklash;

d) qishloq xo'jaligi mahsulotlarini barqaror yetishtirish va qayta ishlash orqali oziq-ovqat xavfsizligi va farovonlikni oshirish – oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, sog'lom ekotizimlarni rivojlantirish hamda yer, suv va boshqa tabiiy resurslarni barqaror boshqarishni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan global boshqaruv tizimini yaratish;

e) "yashil garov" dasturlari va tabiiy resurslarga asoslangan tadbirkorlik faoliyati asosida yaratilgan ish o'rinlari sonini ko'paytirish:

"yashil" ish o'rinlarini yaratish va "yashil garov" dasturlarini ishlab chiqish;

joylarda turmush darajasini yaxshilash hamda qishloq xo'jaligi, tabiiy resurslar va ekoturizm sohalarida ish o'rinlarini yaratishda iqlim o'zgarishiga chidamlilik bo'yicha tabiiy resurslarni boshqarishga asoslangan korxonalarining salohiyatini oshirish;

j) umumiy suv iste'moli va suv tanqisligini kamaytirish uchun talab etiladigan suv obyektlaridan aniq hisob-kitoblarga asosan suv olish limitlarini o'rnatish, amaliyotga joriy qilish va suv olish limiti doirasida suv berilishini monitoring qilish – umumiy suv iste'moli va suv tanqisligini kamaytirish, shuningdek, suvdan foydalanish va sug'orish tizimlari samaradorligini oshirish uchun talab etiladigan suv resurslarini aniq hisob-kitoblarga asosan suv olish limitlarini o'rnatish, monitoring qilish va birgalikda rejalashtirish institutlarini kuchaytirish;

z) qishloq xo'jaligi sohasida samarali texnologiyalardan foydalanishni kengaytirish – suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalari, shu jumladan tomchilatib, yomg'ir latib, diskret va boshqa samarali sug'orish texnologiyalarini joriy etish va ko'lamini kengaytirish;

i) sanoat korxonalarida hosil bo'layotgan oqova suvlarni tozalash va aylanma suv ta'minotini joriy qilish – local oqova tozalash inshootlarini o'rnatish, mavjudlarini rekonstruksiya va modernizatsiya qilish, tozalangan suvlarni texnologik yoki maishiy-xo'jalik maqsadlarida qayta ishlatish ko'lamini oshirish choralari ko'rish;

k) qishloq xo‘jaligi maqsadlarida foydalaniladigan ekin yerlari va ko‘p yillik daraxtzorlarni (mevali bog‘ va tokzorlarni) saqlab qolish orqali “yashil” o‘shir sur‘atlarini ta‘minlash;

l) respublikada ko‘p yillik manzarali va mevali daraxtzorlar ko‘chatlarini ishlab chiqarishni ko‘paytirish;a

m) har yili viloyatlar markazlari va tumanlarda yashil hududlar tashkil etish bo‘yicha aniq chora-tadbirlarni belgilash.

Xulosa: Iqlim o‘zgarishi global ekologik va iqtisodiy muammolardan biri bo‘lib, uning salbiy ta‘sirini kamaytirish va kelajak avlodlar uchun barqaror muhit yaratish bugungi kunning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, iqlim jarayonlarini muntazam ravishda monitoring qilish va tahlil qilish orqali ekologik muammolarni oldindan aniqlash hamda samarali choralar ko‘rish mumkin.

Bundan tashqari, “yashil” iqtisodiyotga o‘tish nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlashning ham asosiy omili ekanligi ma‘lum bo‘ldi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, resurslardan samarali foydalanish va ekologik toza texnologiyalarni keng joriy etish uglerod chiqindilarini kamaytirish hamda tabiiy ekotizimlarni saqlab qolishda muhim rol o‘ynaydi.

Shunday qilib, iqlim o‘zgarishiga moslashish va ekologik barqaror iqtisodiyotni shakllantirish bo‘yicha kompleks yondashuv talab etiladi. Bu jarayonda hukumatlar, tadbirkorlar, ilmiy muassasalar va jamoatchilikning faol ishtiroki muhim ahamiyat kasb etadi. Yashil texnologiyalarni rivojlantirish, ekologik siyosatni takomillashtirish va barqaror iqtisodiy modelni joriy etish orqali kelajak avlodlar uchun sog‘lom ekologik muhit yaratish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.12.2022 yildagi 2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida PQ-436-son qarori.

2. Nurmatov P.A., Ganiyeva D., Saidov B.M. Sustainability of underground waters to pollution // GEOGRAPHY: NATURE AND SOCIETY 1 (2020) <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0834-2020-1>. pg 52–57

3. Nurmatov P.A., Rajabov A.H., Saidov B.M. Some problems in the development of cycle water supply systems in fountains which are usedv//. Materialien XVII internationalen wissenschaftlichen und praktischen konferenz SPITZENFORSCHUNG – 2020. volume 13. Berlin mai 2020. pg 105–108.

4. P.A.Nurmatov, A.H.Rajabov, Sh.A.Eshqobilov, D.B.Rustamova “Qurilish ekologiyasi amaliy va laboratoriya ishlar” o‘quv qo‘llanma. Samarqand-2021

5. Norkulov, B. M., Khidirov, S. K., Suyunov, J. S., Nurmatov, P. A., Tadjieva, D. O., & Rustamova, D. B. (2023, March). Determination of dynamic forces affecting floating structure in pump station water supply channel. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2612, No. 1, p. 020020). AIP Publishing LLC.

6. Uralov, B., Choriev, R., Maksudova, L., Sapaeva, M., Shernaev, A., & Nurmatov, P. (2021). Substantiation of the influence of the channel shape and the roughness of machine canals on the pressure loss of irrigation pumping stations. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 1030, No. 1, p. 012148). IOP Publishing.